

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444591>

УДК 004.6+338

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА УСЛУГ В КАЗАХСТАНЕ

С. Мартева,

магистрант

Р.У. Рахметова,

д.э.н., проф.,

Университет «Туран-Астана»,

Республика Казахстан

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития одного из секторов сферы экономики, который считается элементом экономического базиса постиндустриальной стадии развития. Рассматриваются проблемы создания информационной системы для обеспечения исследований рынка услуг. Описываются базы данных для использования их предпринимателями в соответствии с блоками решаемых задач.

Ключевые слова: рынок услуг, информационное обслуживание, базы данных деловой информации

FORMATION OF AN INFORMATION SYSTEM TO ENSURE RESEARCH OF THE SERVICE MARKET IN KAZAKHSTAN

S. Marteva,

undergraduate

R.U. Rakhmetova,

Doctor of Economics, prof.,

University "Turan-Astana",

The Republic of Kazakhstan

Resume: The article examines the development of one of the sectors of the economy, which is considered an element of the economic basis of the post-industrial stage of development. The article deals with the problems of creating an information system to ensure research of the services market Databases are described for their use by entrepreneurs in accordance with the blocks of tasks to be solved.

Keywords: service market, information services, business information databases

Рынок услуг является непродуцированной частью экономики, и своё максимальное развитие получает только при наличии развитых производственных отраслей: промышленности и сельского хозяйства. Эта сфера именуется третичным сектором экономики. Два предшествующих – первичный (добыча сырья и переработка в полуфабрикаты) и вторичный (производство промышленных изделий).

Услуги – важный вид экономической деятельности, оказывающий влияние на все стороны жизни общества. Степень удовлетворения потребностей населения в услугах является одним из главных индикаторов уровня и качества жизни [1].

Услуги – деятельность, направленная на удовлетворение каких-либо потребностей человека или общества в целом, осуществляемая производителями по заказу потребителей и ведущая к изменению состояния единиц, потребляющих эти услуги. Под услугами понимается огромное многообразие видов деятельности и коммерческих занятий, результаты которых не воплощаются в материально-вещественной форме [2].

Все большее признание получает оценка достигнутого уровня качества жизни населения путем сопоставления фактических его показателей с нормативными, т.е. по степени удовлетворения потребностей населения в жизненных благах и разнообразных услугах.

Такой вариант расчета обобщающего показателя уровня качества жизни населения представляется как средняя взвешенная величина из частных показателей, выражающих соотношение фактического потребления материальных благ и услуг по их группам и видам в среднем на одного человека с нормами этого потребления [1].

В последнее время сфера услуг стала крупнейшим сектором экономики: на нее приходится более 70 % мирового внутреннего валового продукта, это значительно больше товарной торговли, а также в этой сфере занято до 75 % общей численности работающих.

Расширение позиций и структурное усложнение сферы услуг происходит как в результате возникновения новых производств, так и путем выделения услуг в самостоятельные звенья хозяйственной структуры операций. В перспективе по мере достижения отраслями сферы услуг высокой степени зрелости развитие будет проявляться в более сложном взаимодействии факторов роста и его подавления; несомненно, усилится перелив ресурсов в рамках самой сферы услуг [3].

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике за период с 2015 по 2019 годы проведем анализ рынка услуг по Республике Казахстан, 25 статистических показателей услуг (табл. 1) [4].

Из данных таблицы 1 видно, что за исследуемый период идет значительный стабильный рост объемов услуг почти по всем группам.

Увеличение роли услуг в структуре национальной экономики, а также появление новых передовых высокотехнологичных видов услуг происходит в связи с внедрением научно-технологического прогресса не только в сельском хозяйстве и производстве, но и в сфере услуг.

С появлением новых видов услуг и повышением их значения в объеме внутреннего валового продукта страны происходит «перелив» материальных и людских ресурсов от традиционных видов производства и услуг в новые высокоэффективные виды рынка услуг.

Статистика исследования рынка пользуется соответствующими количественными и качественными показателями. Эти показатели призваны отразить состояние, развитие и устойчивость рынка на различных уровнях, во времени и в пространстве (географическом и социально-экономическом). Они характеризуют индивидуальные явления и процессы, их типические (групповые) сочетания и общие, сводные совокупности индивидуальных единиц.

В основе системы показателей лежат основные экономические и социальные категории рынка. К ним относятся: товар, предложение, спрос, цена, товароборот, товарный запас, основные фонды, издержки обращения, прибыль от реализации товаров.

Поскольку рынок представляет собой сложную многоуровневую и многоструктурную систему, и статистическая его характеристика образует взаимосвязанную и иерархическую систему, элементы и блоки которой ориентированы на концептуальные и функциональные задачи рынка.

Таблица 1 – Объем оказанных услуг по их видам за 2015-2019 годы в соответствии с версией ОКЭД 2007г.* млн. тг

	2015	2016	2017	2018	2019
Услуги по изданию	40 842,9	48 147,4	54 912,3	53 839,0	55 915,7

	2015	2016	2017	2018	2019
Услуги по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей	34 462,7	33 009,5	50 269,3	53 917,6	56 980,4
Услуги по созданию программ и телерадиовещанию	61 242,2	64 731,4	68 040,3	66 238,1	77 909,2
Услуги по компьютерному программированию, услуги консультационные и аналогичные	117 382,9	141 501,9	183 895,2	209 037,1	277 732,
Услуги информационные	56 440,2	75 644,9	97 717,1	116 865,2	162 348,5
Услуги, связанные с имуществом недвижимым	717 037,5	896 020,6	933 180,7	964 300,3	1 129 016,6
Услуги юридические и бухгалтерские	58 897,5	71 427,5	79 172,1	92 032,1	97 123,9
Услуги головных компаний; услуги консультационные по вопросам управлений	202 391,0	283 212,7	348 387,3	382 353,1	468 625,1

	2015	2016	2017	2018	2019
Услуги в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа	594 031,5	745 288,4	740 744,1	826 443,8	970 711,4
Услуги по научным исследованиям и разработкам	104 332,0	114 491,6	118 575,0	118 083,1	130 434,5
Услуги в области рекламы и изучения рынка	151 811,6	178 849,9	194 310,2	215 520,5	262 580,4
Услуги профессиональные, научные и технические прочие	195 060,3	297 576,0	210 343,6	292 075,4	296 876,5
Услуги ветеринарные	35 569,6	44 120,7	46 855,1	37 952,1	35 423,3
Услуги по аренде	358 937,0	478 865,2	437 552,8	520 657,9	590 378,6
Услуги по трудоустройству	135 208,6	140 210,1	260 647,3	314 721,2	392 235,1

	2015	2016	2017	2018	2019
Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности	165 932,6	178 869,6	191 098,5	204 245,2	231 721,8
Услуги в области обслуживания зданий и территорий	100 326,4	115 998,2	161 722,4	166 761,6	186 411,5
Услуги офисные административные, офисные вспомогательные и прочие	85 919,1	90 393,0	184 568,1	165 389,5	137 860,3
Услуги в области государственного управления и обороны; услуги по обязательному социальному обеспечению	1 708 422,4	1 645 153,2	1 814 341,0	1 948 244,8	2 316 089,2
Услуги в области творчества, искусства и развлечений	29 827,7	31 783,7	48 557,0	56 063,0	53 129,8
Услуги библиотек, архивов, музеев и прочих культурных учреждений	28 840,5	38 953,8	39 081,7	44 454,1	52 685,3
Услуги по организации азартных игр и заключению пари	23 810,0	21 948,8	15 555,2	17 959,7	13 608,6

	2015	2016	2017	2018	2019
Услуги спортивные и услуги по организации отдыха	139 998,5	160 921,1	180 856,7	176 390,6	223 454,2
Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров	26 102,8	29 770,4	33 510,4	33 168,5	42 355,5
Услуги индивидуальные прочие	144 984,3	226 403,8	322 570,2	257 653,7	304 429,8

Примечание: * - без учета ненаблюдаемого сектора экономики.

Поэтому на рынке услуг все чаще используются информационные системы для проведения статистического анализа. Без информационных систем невозможно показать состояние, развитие и устойчивость рынка на различных уровнях, во времени и в пространстве.

Цель построения статистической информационной системы состоит из двух условий: максимальное изучение и информационное обеспечение рынка услуг.

В зависимости от основных целей информационной системы ее основной расчет заключается в следующем:

- обеспечение полноты информации во внутренней отчетности;
- повышение эффективности текущей информации и ее прозрачности;
- повышение эффективности методов и технологий, используемых в статистическом анализе;
- обеспечение четкости и точности предоставляемых данных;
- комплекс требований и обеспечение выполнения информационных фондов;
- повышение оперативности, предоставляемой сотрудниками информации о работе;
- улучшение контроля за осуществлением служебных процедур.

Основная цель построения ИС – развитие системы управления конкретным объектом современными вычислительными техниками и экономико-математическими методами. Особенностью проектирования ИС является применение системного подхода, предусматривающего комплексную охватывающую большую часть или все функции управления объектом. Проектирование ИС-сложный и длительный трудоемкий этап, осуществляемый при участии различных специалистов. Все этапы возведения делятся на отдельные этапы. Это одна из частей, которая заканчивается получением заданного результата и выполняется последовательно при построении ИС. Этап возведения – это часть общей стадии, которая утверждается, по мнению организации и планирования работ [5].

Функциональная, информационная структура системы должна быть открыта для дальнейшего развития и включения дополнительного учетного комплекса. Целью создания ИС является автоматизация производства информации.

При внедрении ИС к процессу обработки информации предъявляются требования повышения эффективности работы сотрудников. Основная цель внедрения системы:

- автоматизация сбора, хранения, обработки, поиска и распределения отчетности в виде оборотных ведомостей;
- обновление информационного и программного обеспечения ИС;
- полный анализ финансово-кредитного хозяйства управления в реальном времени;
- использовать полученную информацию для принятия управленческих решений;
- автоматизированное получение отчетности;
- создание уникальных МБ.

Информационным обеспечением является кодирование экономической информации и единство единой системы. Информационное обеспечение рынка услуг должно удовлетворять следующим требованиям:

- должны соответствовать характеристикам объектов и субъектов, производящих расчет, а также информация должна быть четкой и актуальной;
- данные учета должны соответствовать требованиям, предъявляемым к отчету, и информация должна быть полной;
- информация должна быть классифицирована по уровню секретности;
- желательно, чтобы доступ к открытой информации был максимально упрощен.

В результате определено, что в соответствии с мировыми тенденциями прослеживается стабильный рост предоставления услуг. Наиболее интенсивно развиваются социальные услуги и услуги, связанные со здравоохранением, на втором месте – услуги, связанные с финансовой деятельностью, на третьем – услуги строительства и инжиниринга.

Наиболее динамично развивающимися в плане услуг регионами Республики Казахстан являются города Алматы, Нурсултан и Атырауская область. Это отражает действительную картину, так как указанные города являются Южной, официальной и нефтяной столицами Казахстана. На наш взгляд, дальнейшее развитие сферы услуг окажет мультипликативный эффект на реальный сектор экономики, повышение конкурентоспособности и экспортной ориентированности экономики в целом.

Список литературы

[1] Дробышев Г.Н. Институциональный механизм регулирования рынка бытовых услуг как экономической системы: Монография. / Г.Н. Дробышев, В.В. Грасимова. – Тамбов: Изд-во Тамб.гос. техн. ун-та, 2004. – 112 с.

[2] Бурменко Т.Д. Сфера услуг в современном обществе: экономика, менеджмент, маркетинг. / Т.Д. Бурменко, Н.Н. Даниленко, Т.А. Туренко. – Иркутск: БГУЭП, 2004. – 281 с.

[3] Панина З.И. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса. – 6-е изд. / М.В. Виноградова, З.И. Панина – Москва: ИТК «Дашков и К», 2012. – 445 с.

[4] Сайт агентства Республики Казахстан по статистике [Электронный ресурс]. – URL: <https://stat.gov.kz/> (дата обращения: 28.11.2020).

[5] Новикова Н.В. Формирование информационной системы для обеспечения исследований рынка товаров и услуг. / Н.В. Новикова, Д.М. Цукерблат. – Новосибирск: Библиосфера. 2006. 35-41 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Drobyshev G.N. Institutional mechanism for regulating the market of consumer services as an economic system: Monograph. / G.N. Drobyshev, V.V. Grasmova. - Tambov: Publishing house of Tamb.Gos. tech. University, 2004. - 112 p.

[2] Burmenko T.D. Service sector in modern society: economics, management, marketing. / Etc. Burmenko, N.N. Danilenko, T.A. Turenko. - Irkutsk: BSUEP, 2004. - 281 p.

[3] Panina ZI Organization and planning of activities of enterprises in the service sector. - 6th ed. / M.V. Vinogradova, Z.I. Panina - Moscow: ITK "Dashkov and K", 2012. - 445 p.

[4] Site of the Agency of the Republic of Kazakhstan on Statistics [Electronic resource]. - URL: <https://stat.gov.kz/> (date of access: 28.11.2020).

[5] N.V. Novikova Formation of an information system to ensure research of the market for goods and services. / N.V. Novikova, D.M. Watch face. - Novosibirsk: Bibliosphere. 2006.35-41 p.

© С. Мартева, Р.У. Рахметова, 2020

Поступила в редакцию 17.11.2020

Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Мартева С., Рахметова Р.У. Формирование информационной системы для обеспечения исследования рынка услуг в казахстане // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-1(2). С. 15-24. URL: <https://ip-journal.ru/>